

Миронов М.І. (ORCID: 0009-0004-1277-6778)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20089505>

mironow@uran.ua

МІЖ ЧАКЛУНСТВОМ І ХРИСТІЯНСТВОМ: ВОТИВИ НА ІКОНАХ ЗЕМЕЛЬ ГЕТЬМАНЩИНИ

Анотація

На матеріалах архівної справи Київської духовної консисторії другої половини XVIII ст. досліджено практику принесення фігурок у вигляді частин людського тіла (вотивних дарів) і їх кріплення до чудотворних ікон на землях Гетьманщини.

Проаналізовано зв'язки цієї практики зі звичаями чаклунства і народного благочестя, прослідковано мотивацію до таких дій в сенсі буденного сприйняття і церковну позицію в контексті православної містики.

На конкретному прикладі показано зовнішній вигляд і склад вотивних дарів, практику їх розміщення в храмі.

Досліджено конфлікт між традиціями козацтва та імперських порядків. Розглянуто на конкретних прикладах взаємодію місцевого населення, прихожан, духовенства, козацької старшини та органів державного управління.

Ключові слова: вотиви, жертви, чаклунство, козаки, ікони, православ'я, містицизм

BETWEEN FOLK MAGIC AND CHRISTIANITY: VOTIVE OFFERINGS ON ICONS IN THE LANDS OF THE COSSACK HETMANATE

ABSTRACT

Based on the archival records of the Kyiv Ecclesiastical Consistory from the second half of the 18th century, this article examines the practice of offering figurines in the form of human body parts (votive gifts) and their attachment to miraculous icons in the lands of the Cossack Hetmanate.

The study analyzes the connections between this practice and the customs of sorcery and popular piety, tracing the motivations behind such actions within the framework of everyday perception and the official church position in the context of Orthodox mysticism.

Using a specific case study, the article describes the physical appearance and composition of these votive gifts, as well as the practices of their placement within the church space.

Furthermore, the research explores the conflict between Cossack traditions and Imperial regulations. Through specific examples, it examines the interaction between the local population, parishioners, clergy, the Cossack starshyna (officer elite), and the bodies of Imperial administration.

KEYWORDS: Cossack Hetmanate, votive offerings, popular piety, orthodox mysticism, miraculous icons, sorcery

«Крѣпко ... наблюдать, не дѣлают ли какия суевѣрія»

Указівка церковних властей

Світ народних вірувань на козацьких землях тема настільки ж цікава, як і мало досліджена. Сакральність вірувань поєднувалась з адміністративним пресингом: імперська політика, зробивши Церкву державною інституцією, ставила за мету уніфікувати релігійне життя і мінімізувати народні магичні практики.

Разом з тим для християн, а більшість населення перебувала в цьому «культурному полі», «народна магія» була етично сумнівною діяльністю. До того ж, чаклунство та інші «прикордонні» дії являли склад злочину. І покарання були вельми жорстокі.

У результаті документальних свідчень щодо чаклунських практик до нас дійшло небагато. А ті, що дійшли в основному демонструють спотворений погляд на події.

Саме тому важливими є будь-які документальні свідчення де ми можемо дізнатись, хай і однобокі, проте реальні погляди людей того часу на магичну діяльність. Зокрема важливими є юридичні документи розслідувань духовних злочинів. Матеріали структур що розслідували злочини в царині віри,

наприклад «Духовні консисторії» відкривають, хоч і з позицій осуду, подробиці магічних обрядів, а також відповідних ритуальних засобів, що існували в ту епоху.

І навіть коли магічні дії не були підтверджені, мав місце факт наклепу, справа закрита за відсутністю складу злочину -- перелік версій слідства, записи допитів людей різних верств, опис речових доказів, дає можливість дослідити світ особистих вірувань, пов'язаних із колективними уявленнями та традиціями.

Через дефіцит джерел ми змушені послуговуватись даними про подібні діяння і на інших слов'янських територіях які, з певними застереженнями, можемо вважати близьким культурним середовищем.

Відповідно, традиція «вотивів», тобто жертвних приношень (чи знаків подяки) до ікон становить інтерес з огляду на такі чинники:

1. Це «прикордонна» практика між християнським благочестям і чаклунством
2. Матеріальний характер цієї практики: вотиви, тобто маленькі фігурки, що кріпились до ікон – фізичні свідчення реальності традиції і її особливостей
3. Переслідування з боку Церкви залишили нам певну кількість «справ» щодо розслідування фактів таких «марновірств»

Тут слід пояснити контекст щодо відношення до такого Церкви. В католицтві вотивні дари, як подяка за отримання, наприклад, зцілення, є повністю легальним і такий предмет називається “ex-voto”.

У деяких православних церквах (зокрема Грецькій) це теж вважається прийнятними (традиція «тамата»). А от на території Російської Імперії це засуджувалось, з 1722 року законодавчо.

Звичайно, ключовою причиною заборони була, як ми вже казали, уніфікація вірувань. Плюс матеріальний аспект, бо вотиви часто виготовляли з дорогоцінних металів.

Але маємо розглянути і глибинне, містичне підґрунтя. Католицька традиція в ході релігійних практик передбачає візуалізацію, що наприклад вербалізовано в духовних вправах Ігнатія Лойоли. Православна ж трактовка такого підходу є переважно критичною: молитва повинна бути без-образна, інакше «рукотворні» видіння є шляхом до помилкових духовних станів¹.

Відповідно, вотив можна розглядати як своєрідну “матеріалізовану молитву”. Що з позицій Російської Православної Церкви стає підставою для пильнішої уваги: це дійсно благочестивий знак подяки, або частина магічного обряду.

Тому, наприклад, в пояснювальних документах де звинувачені намагаються відвести підозру, всіляко доводять, що розмістили вотив *після* отриманого результату (наприклад перестала боліти голова, якщо вотив – фігура глави). А не спроба «зачарувати», коли святого сакральними діями «змушують» виконати ту чи іншу дію.

Таким чином можемо зазначити наступні маніпуляції з вотивами в народній традиції²:

- Подяка божеству (саме це з позиції Церкви є допустимим)
- Магічна дія що «змушує» божество виконати бажання прохача. Тоді фігурка розміщується на іконі до того як сталося загадане. Тому церковних слідчих і цікавило: «до» чи «після» був принесений вотив
- «Перенесення хвороби» - коли фігурка контактувала (наприклад її прикладали) до хворого місця. Тому існувало повір'я, що чужі вотиви в храмі не можна чіпати – перейде хвороба
- Зняття з ікони «намоленого» предмету, тримання його певний час у себе і далі повернення на ікону. Що також можна трактувати як магічну дію

¹ Кураев А.В., Вызов экуменизма. (Москва: Благовест, 2003 р.)

² Романова Оксана «Еволюція уявлень про вотивні привіси як спосіб "спілкування" віруючих зі святинею в Наддніпрянській і Слобідській Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.», Альманах соціальної історії. Соціум, 2020 р., Випуск 15-16.

В цій статті ми опираємось на архівну справу³ Київської духовної консисторії: «О случаях суеверия в Киевской епархии» за 1772 р. У цьому документі описано два випадки: перший стосується звинувачень у наведенні порчі, про це ми поговоримо іншого разу. А другий ми і розглядаємо.

В православному храмі Полкового міста Лубни (нині Полтавська область), «Соборна церква Різдва Пресвятої Богородиці», під час перевірки представником Київських духовних властей, ікона Пресвятої Діви Марії мала велику кількість вотивних дарів, що були прикріплені до окладу: «... притычи зь серебра, многіе изображающіе разныя составы корпуса человеческого имеются; как то: главы, глаза, ребра, руки, ноги, многія марочныя составы, которыхъ болѣе двадцяти ...».

Цей факт спричинив скандал, бо впроваджувалися Укази Святейшого Синоду від 25 листопада 1737 р. (3) і 12 лютого 1722 р.⁴, що мали на меті:

- Викорінення марновірства («уніфікація віри»)
- Офіційне визнання чудес. Тобто, якщо ікона є чудотворною – про це слід донести духовним властям і далі буде розслідування, підтвердження чи спростування факту «чуда». Не допускається самодіяльних обрядів і спонтанного народного прославлення святині
- Викорінення «скверноприбытничества». Тобто, отримання неправомірного доходу причтом

Все це здається на перший погляд репресивною політикою проти прав віруючих. Але спробуємо зрозуміти реалії тої епохи: віра в надприродне була характерною більшості. Причому не тільки в позитивному ключі, але і у «лихе чародійство». Проте межа між практиками благочестя та агресивними формами реагування на “чаклунство” у народному середовищі залишалася нестійкою. І

³ ЦДІАК. Ф. 127, Оп. 1020 т.2, Спр. 4234

⁴ Покровский Н.Н., «Документы XVIII в. об отношении Синода к народным календарным обрядам», Сов. этнография. 1981 г., №5

якщо Влада не врегульовувала ці питання, альтернативою ставав самосуд⁵. Що ми і бачимо в одній з архівних справ⁶.

Для місцевого священика це було дуже небезпечно, бо ігнорування Указу каралося вельми жорстоко. Причому міг постраждати не тільки він: «А тоть кому надлежить своему архиерею не донесеть и утаить ... или слабостное смотреніе иметь будеть, долень быть изверженія сана своего неотложно, меньшіе погрешніи нещадно телеснии наказаніе инаковъ или инымъ в монастырские труды».

Відповідно, священику і в цілому общині потрібно було довести, що:

- Вотиви – благочестиві подяки, а не інструменти народної магії
- Це розповсюджена традиція, тобто немає окремої сектантської групи
- Вотиви дарувались прихожанами добровільно і ними оздоблювався храм, а не збільшувався дохід служителів

Тому перше пояснення він дає, аргументуючи такі дії традиціями народного благочестя: прихожани самі приносили ці дари в подяку за зцілення і він не наважився їх прибрати щоб не зганьбити «усердія народнаго». Далі йде перелік деяких дарів, які приносили різні покоління віруючих, ще його попереднику. Підкреслюється, що подібна практика існує і в інших приходах.

Духовну владу таке пояснення не задовольнило. І вимагаються додаткові пояснення на основі:

- Фактів не виконання Указів Синоду
- Чуток що ікона є чудотворною і коло неї проводяться не передбачені молебни
- Перевірка показала, що в інших приходах і коло інших ікон вотивів немає

⁵ Йдеться про випадок у другій половині 18 ст.: селяни спалили «відьму». Можливо, своєчасне реагування влади могло б знизити ризик самосуду. І навіть при підтвердженні звинувачень це закінчилось би церковним покаяттям, переїздом або що

⁶ ЦДІАК "Справа про покарання жителів с.Обухівки за спалення Вівді Москаленчихи, звинуваченої у чаклунстві", Ф. 51, Оп. 3, т.8, Спр. 12670

На той момент цей конфлікт розвивався вже біля року. І позитивне для місцевого духовенства і церковного люду вирішення вимагало залучення на свій бік авторитетної особи з «чистою» біографією. Нюанс в тому, що порушення закону за формальними ознаками таки було. Отже, соціальний статус особи повинен передбачати мінімум «больових точок»: щоб владним особам не було б вигідно її репресувати.

Ще ми повинні розуміти контекст цього суспільства і територій. Не дарма храм значився як Полковий. Це місто було регіональним центром традицій козацьких вольностей, що хоча і поступово обмежувались, проте ще зберігались. А головне, була жива пам'ять про «старі часи».

В результаті «охоронною грамотою» стали письмові покази Михайла Косинського: «войськового ад'ютанта» у відставці, якому на той момент було 80 років. Ця посада – вельми висока в козацькому війську. І саме такі люди являли місцеву аристократію.

Тепер цей поважний козак, що мав значний авторитет, дав наступні покази: у нього заболів палець настільки, що він не міг володіти рукою. І коли інші способи лікування не допомогли, він попросив зцілення перед іконою Богородиці. Яке і отримав. От для пам'яті про це диво козак і приніс до церкви дар у вигляді срібної фігурки пальця, прикріпивши її до ікони.

При цьому він наводить цитати з Євангелія, які на його думку спонукають до таких діянь. А також пояснює, що хвилювався через можливість забуття про це диво після його смерті і смерті священника храму. А така фігурка стане вічним нагадуванням для прихожан.

Документ зіставлений дуже грамотно. Тут в жодній мірі ми не кидаємо підозру на людину щодо чародійства або не щирості. Та все ж констатуємо, що його покази з першої до останнього знака вкладається в «дух» християнського благочестя, хоча і протирічить «букві» розпоряджень церковних властей.

Ми також повинні зважити в якій складній ситуації опинилось місцеве духовенство: козацькі старшини, що фактично уособлювали в собі реальну владу, приносять до церкви вотивні дари і просять розмістити їх публічно.

Якщо не прийняти – конфлікт з місцевою владою. А якщо прийняти – це протирічить поточній церковній політиці.

От священик і зробив єдине можливе: без зайвого шуму і привернення уваги привісив дари. Якщо б не це, можна було б заявити у визначеному порядку що ікона чудотворна. Тим більше, статус Полкової дозволяв. Але тоді проводилося б розслідування і вотиви були б виявлені. От він і тягнув час. І така тактика дуже довго була успішною, бо дари приносили ще його попереднику, вже покійному священику.

Таким чином, можна дійти висновків:

- Традиція вотивних дарів у вигляді частин людського тіла, що кріпились до ікони – існувала на Полтавщині у другій половині XVIII ст.
- У сприйнятті місцевого люду, в тому числі освіченого, така традиція не вважалася забороненою і карною
- Традиція вотивних дарів сприймалася пов'язаною з чаклунськими обрядами і марновірством, бо інакше в цьому так наполегливо не підозрювали б місцевих перевіряючі органи
- Традиція вотивів була в даній місцевості тривалою, але дуже локальною. Ми пам'ятаємо, що в інших храмах і біля інших ікон «притичок» не було. Можливо тут мали місце західні католицькі впливи, з традицією *ex-voto* козаки могли ознайомитися наприклад під час служби, в походах
- Мав місце явний конфлікт нових імперських правил з місцевою традицією. Причому у місцевої влади вистачало адміністративного ресурсу певний час ефективно протидіяти нововведенням
- Оскільки Укази духовної влади таки впроваджувались і вотиви поступово знімали і переробляли (срібло переплавляли) на церковні потреби, ця традиція була приречена скоро згаснути. Причому і в плані матеріальних слідів. Тому таких фігурок і залишилось мало

«Вотивні дари» з колекції Національного музею історії України⁷

⁷ Національний музей історії України, 05.04.26, <https://kyiv.ua.museum-digital.org>

ДЖЕРЕЛА (окрім указаних в посиланнях вище)

- Михайл М., Сергей З., Дмитрий А. “Восковые ноги и железные глаза”. М.: Слово, 2022 р.
- Покровский Н.Н., “Документы XVIII в. об отношении Синода к народным календарным обрядам”. Сов. этнография. 1981 г., №5
- Романова, Оксана. “Еволюція уявлень про вотивні привіси як спосіб "спілкування" віруючих зі святинею в Наддніпрянській і Слобідській Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.” Альманах соціальної історії. Соціум, 2020 р., Випуск 15-16
- Сумцов Н.Ф. «Очерки народного быта» (Харків: Печатное Дело, 1902 р.)
- Olha Krainia “Votive offerings in churches in ukraine: the suppression and revival of the tradition”, RES HUMANITARIAE XXX, 2022, <http://dx.doi.org/10.15181/rh.v30i0.2460>